

УДК 630.181.351

DOI 10.5281/zenodo.5536167

**ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ОКРЕСТНОСТЯХ СИСТЕМЫ ОЗЕР БОЛЬШАЯ
И МАЛАЯ НЕВИДИМКИ**

**GEOINFORMATIONAL MAPPING OF VEGETATION IN THE
ENVIRONMENT OF THE BIG AND SMALL INVISIBLE LAKES SYSTEM**

ТАРАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

ВИШНЯКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА,

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет.

TARANOV NIKOLAI NIKOLAEVICH,

candidate of agricultural sciences, associate professor,

Volgograd State Social and Pedagogical University.

VISHNYAKOVA VERA VLADIMIROVNA,

candidate of agricultural sciences, associate professor,

Volgograd State Social and Pedagogical University.

В работе представлено использование методики геоинформационного картографирования с целью получения наиболее достоверной картографической информации о пространственном распределении растительных сообществ. Обосновывается целесообразность проведения аэрокосмического мониторинга, как комплексной системы наблюдения, а также оперативной оценки состояния и динамики развития, прогноза изменений компонентов ландшафта под влиянием природных и антропогенных факторов. Приводится описание последовательности выполнения работы, обозначены особенности камерального и полевого этапов. Представлена схема пространственного распределения растительных сообществ на исследуемой территории.

The paper presents the use of the method of geoinformation mapping in order to obtain the most reliable cartographic information on the spatial distribution of plant communities. The expediency of aerospace monitoring as an integrated observation system is substantiated and operational assessment of the state and dynamics of development, forecasting changes in landscape components under the influence of natural and anthropogenic factors. A description of the sequence of work is given, the features of the cameral and field stages are indicated. The scheme of the spatial distribution of plant communities in the study area is presented.

Ключевые слова: *Волго-Ахтубинская пойма, геоинформационное картографирование, фотоэталонирование, растительные сообщества, антропогенное воздействие.*

Key words: *Volgo-Akhtubinskaya floodplain, geo-informational mapping, photostandard, plant communities, anthropogenic impact.*

Выбранный для исследования участок системы озер Большая и Малая Невидимки расположен в Куйбышевском сельском поселении, Среднеахтубинского района Волгоградской области, на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».

Волго-Ахтубинская пойма представляет собой особый экологический объект с уникальными для степной зоны пойменными условиями, которые обусловили наличие особого травянистого покрова и естественного лиственного леса, основу которого составляют дубравы с наличием вяза, клена татарского, расположившиеся вдоль берегов многочисленных ериков и протоков на грядах.

На данный момент экосистема Волго-Ахтубинской поймы претерпевает серьезные трансформации. Это вызвано, в первую очередь, изменением естественного режима паводков на Нижней Волге, а также техническими задержками сброса воды из Волгоградского водохранилища. Кроме того, на деградацию пойменного ландшафта влияет и антропогенное вмешательство, в том числе строительство, несанкционированное прокладывание дорог, незаконное рыболовство и охота [6].

В условиях увеличивающихся информационных потоков возрастает роль экологического картографирования. Картографические материалы обладают высокой информационной емкостью, которая достигается за счет наглядности и доступности карт. Тем самым делая картографический анализ незаменимым в научных исследованиях. Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии не только сокращают затраты на исследования, но и ускоряют темпы их проведения, обеспечивая при этом качественной проектной документацией [3].

Геоинформационное картографирование позволяет создать пространственную базу данных растительности для обеспечения изучения процессов изменения экологического состояния ландшафтов на исследуемой территории, пребывающих в неустойчивом состоянии, что является важной актуальной научной задачей, а применение геоинформационных технологий позволяет наиболее точно и достоверно проводить оценку пойменных ландшафтов.

Именно поэтому картографирование растительности как Волго-Ахтубинской поймы в целом, так ее участков, необходима для мониторинга и сохранения ландшафтов, а также редких видов растительного или животного мира.

Целью исследований является геоинформационное картографирование растительности системы озер Большая и Малая Невидимки, а также создание shape-слоев компонентов ландшафта и растительных сообществ на обозначенной территории.

В связи с этим, целесообразным методом картографирования пойменной растительности является организация и проведение аэрокосмического мониторинга, который представляет собой комплексную систему наблюдения, оперативной оценки состояния и динамики развития, прогноза изменений ландшафтов под влиянием природных и антропогенных факторов.

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ) высокого разрешения и применения геоинформационных систем позволяют получать информацию о пространственном распространении определенных типов растительности на большие площади с требуемой детальностью и обзорностью [7].

Важнейшим источником получения материала для характеристики природных комплексов служит детальное изучение системы типичных для них ключевых участков.

Суть метода ключевых участков сводится к тому, что на отдельных участках одновременно визуально и инструментально изучается ряд компонентов локальной геосистемы, их взаимосвязи, современные процессы и особенности территории [2].

Картографирование пойменной растительности включает в себя:

- 1) предварительное дешифрирование снимков;
- 2) полевое эталонирование;

- 3) экстраполяцию дешифровочных признаков;
- 4) полевой контроль;
- 5) окончательное дешифрирование и составление карт.

Для геоинформационного картографирования используется так называемый метод полигонов. Под полигоном понимается ограниченная территория с типичными для региона физико-географическими условиями. Он должен отвечать следующим требованиям [1]:

- участок должен быть опознаваем (иметь четкие границы) на АКФ и на картах;
- иметь данные по физико-географическим и эколого-экономическим характеристикам;
- располагать фито-экологическими ресурсами для создания эталонных объектов.

Наилучшим способом выбора ключевых участков является выделение их путем дешифрирования аэрофотоснимков. Для этого перед началом исследований, производится предварительное камеральное дешифрирование.

На выбранном полигоне осуществляется аэрокосмический мониторинг физико-географических характеристик региона (рельеф, климат, гидрогеология, почвы, растительность); структуры экосистем (морфология, морфометрия); ритмики экосистем (суточная, погодная, сезонная, многолетняя); антропогенных влияний на экосистемы и динамики экосистем (динамика экосистем по индикаторам и снимкам разных лет) [7].

Опорные полигоны (ОП) выбираются по принципу их наибольшей представительности в районе исследований, функциональной значимости в выделенном комплексе, то есть они должны быть некими “ключевыми” участками, позволяющими экстраполировать полученные здесь данные на остальную территорию, на которой будет проводится дистанционное картографирование [4].

Схематично структура объекта исследований представляется в следующем виде: полигон - ключевой участок - экологический профиль - эталонный объект [9].

Полевое эталонирование космоснимков территории системы озер Большая и Малая Невидимка проводится для повышения качества и сокращения ошибочной интерпретации полученной информации по мониторинговым объектам.

Полевое эталонирование – важный этап картографирования с применением данных дистанционного зондирования Земли. Эталоном служит типичное фотоизображение растительности, которое характеризует основные дешифровочные признаки эталонируемого объекта на космоснимке при оптимальных условиях съемки [8]. Фотоэталонирование направлено на решение задач определения объективных характеристик компонентов пойменных ландшафтов, которые можно идентифицировать по космоснимкам. Методика полевого эталонирования базируется на разработанной Б.В. Виноградовым технике, которая получила дальнейшее развитие у таких авторов, как К.Н. Кулик, А.С. Рулев и В.Г. Юферев [5, 8].

Картографирование комбинированным методом включает в себя два этапа: полевое исследование на ключевых участках (эталонирование) и камеральное, дистанционное дешифрирование территорий (экстраполяция). Полевое эталонирование проводится не на всей исследуемой территории, а только лишь на ключевых участках, на которых проводятся исследования компонентов ландшафта. Наблюдаются и регистрируются закономерности распределения пикселей в изображении инвазивной растительности на космоснимках, определяется их точность и наглядность.

Оптические измерения растительности в различных сезонных, погодных и суточных условиях, являются основным методом исследования. Ключевые участки, выбранные для эталонирования, необходимы для дальнейшей экстраполяции полученной информации на другие однотипные участки лесной растительности, для осуществления точечного дешифрирования и картографирования [10].

При предварительном камеральном дешифрировании пойменной растительности были использованы космоснимки полученные при помощи программы SASPlanet и анализа фон-

довых картографических материалов. В ходе наземных исследований по фотоэталонированию, а также при проведении работ было проведено геокодирование и привязка полученных данных при помощи GPS – приемника и создан банк точек фотоэталонирования пойменной растительности в системе озер Большая и Малая Невидимки (рисунок 1).

Рис. 1. Схема распределения точек фотоэталонирования пойменной растительности.

В результате эталонирования и дешифрирования территории системы озер Большая и Малая Невидимки разработаны тематические геокодированные картографические слои распределения пойменной растительности (рисунок 2). Обработка результатов исследования показала, что на исследуемой территории находятся различные растительные сообщества и компоненты ландшафта, а применение ГИС технологий позволило определить площади и точные границы их распространения.

Легенда

Лесная растительность		Луговая растительность	
Смешанные леса	Прирусловые смешанные леса	Луга высокого уровня	Луга среднего уровня
Дубравы	Топольники	Луга нижнего уровня	Тростник южный
Ивовые	Лоховники	Антропогенно трансформированные растительные сообщества	
Терновники	Ясень пенсильванский	Сады	Пашни
Аморфа кустарниковая	Дубравы с внедрением ясеня	Водное зеркало	Залежь
Насаждения робинии ложноакациевой		Населенные пункты	

Рис. 2. Схема размещения компонентов ландшафта и растительных сообществ в окрестностях озер Невидимки.

Для обработки пространственных геопривязанных слоев используется программа Qgis, которая позволяет автоматически рассчитать геометрические параметры исследуемых территориальных элементов (таблица 1). Полученные таким образом количественные показатели содержатся в атрибутивных таблицах соответствующих слоев.

Таблица 1. Компоненты ландшафта и типы растительных сообществ.

Поз.	Компонент ландшафта	Площадь, га	Общий периметр, км
1	Гидросеть	124,8	57,51
2	Неиспользуемая пашня	44,56	5,48
3	Населенные пункты	67,85	7,45
4	Сады	0,45	0,31
5	Воздушно-водная растительность	189,25	123,97
6	Луговая растительность	732,11	199,87
7	Сенокосы	21,06	4,88
8	Лоховники	26,56	9,71
9	Дубравы	182,86	80,30
10	Заросли аморфы	34,33	24,71
11	Смешанные массивы дуба и ясеня	27,19	8,71
12	Тополевники	12,59	8,65
13	Терновые посадки	1,11	659,56
14	Ивняки	1,41	1,67
15	Заросли ясеня пенсильванского	16,89	8,78
16	Смешанные прирусловые леса	80,91	46,33

Таким образом, эталонирование и картографирование пойменной растительности позволяет создать банк, с таблицами данных, описывающими их основные характеристики, необходимые для дешифрирования космofотоснимков. Наличие фотоэталонов пойменной растительности совместно с применением геоинформационных систем позволяют максимально повысить точность и достоверность информации, а также возможность определения площадей территорий, занятых различными компонентами ландшафта. Полученные материалы служат картографической основой для последующих уточнений и доработки с целью построения карт растительности.

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Волгоградской области в рамках научного проекта № 19-44-340009 р_а».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг экосистем / Б.В. Виноградов. – М.: Наука, 1984. – 320 с.
2. Виноградов Б. В. Аэрокосмический мониторинг, экологический прогноз и оптимизация // Оптимизация, прогноз и охрана природной среды. – М.: 1986.
3. Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований: учебник / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, О.В. Тутубалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
4. Кулик К.Н. Агролесомелиоративное картографирование и фитоэкологическая оценка аридных ландшафтов / К.Н. Кулик. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2004. – 248 с.

5. Рулев А.С. Геоинформационные технологии в обеспечении точного земледелия / А.С. Рулев, С.С. Шинкаренко, В.Н. Бодрова, Н.В. Сидорова // Известия НВ АУК. 2018. №4 (52). С. 115-122.
6. Сажин А.Н. Современные изменения гидрологических условий Волго-Ахтубинской поймы // Природа и хозяйственная деятельность в Нижнем Поволжье. – Волгоград, 1986. – С. 46–53.
7. Юферев В.Г. Геоинформационные технологии в агролесомелиорации / В. Г. Юферев [и др.]. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2010. – 102 с.
8. Юферев В.Г. Геоинформационная оценка распространения инвазивных древесных пород на территории Волго-Ахтубинской поймы / В.Г. Юферев, Н.Н. Таранов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2019. №1 (53). С. 307-313.
9. Юферев В.Г. Ретроспективный анализ деградации лесов Волго-Ахтубинской поймы / В.Г. Юферев, Н.Н. Таранов // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2016. - № 3 (43). - С. 66-71.
10. Юферев В. Г. Картографирование инвазивного загрязнения лесов Волго-Ахтубинской поймы с использованием ГИС-технологий и результатов дистанционного зондирования / В.Г. Юферев, Н.Н. Таранов // Известия НВ АУК. 2020. №3 (59). URL: <https://cyberleninka.ru>

© Таранов Н.Н., Вишнякова В.В., 2021.